

PAXTACHILIKDA EKOLOGIK MUAMMOLAR PAYDO BO'LISHI MANBALARI VA IJTIMOYIY-IQTISODIY OQIBATLARI

Ishniyazov Zoxid Normamatovich

SamDVMChBU Iqtisodiyot va menejment kafedrasasi assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18033324>

Annotatsiya. Maqolada respublikamiz paxtachilik tarmog'ini rivojlantirish borasidagi ekologik muammolar, tarmoqda resurslardan foydalanish jarayonida kelib chiqadigan atrof muhit ifloslanishi aholi turmush darjasiga ta'siri o'rganilgan. Maqola yakunida esa xulosa va takliflar shakllantirilgan.

Аннотация. В статье рассматриваются экологические проблемы, связанные с развитием хлопковой отрасли нашей республики, влияние загрязнения окружающей среды на уровень жизни населения, которое происходит при использовании ресурсов в отрасли. В конце статьи даны выводы и предложения.

Abstract. The article examines environmental issues related to the development of the cotton industry in our republic, the impact of environmental pollution on the standard of living of the population, which occurs when using resources in the industry. At the end of the article, conclusions and proposals are given.

Kalit so'zlar: Qishloq xo'jaligi, agroklaster, fermer xo'jaligi, dehqon xo'jaligi, ekologik muammo.

Paxtachilik tarmog'ini rivojlantirish eng avvalo sohada foydalanishga jalb qilingan yer va suv resurslaridan samarali foydalanish bilan bog'liq. Tahlillar ko'rsatishicha, uzoq yillar davomida paxtachilik tarmog'ida almashlab ekish tizimining izdan chiqishi, boshqa ekinlar uchun mo'ljallangan maydonlarda ham paxta ekishga intilish davom etishi, ekin maydonlari tuprog'idan paxta hosili bilan har yili olib chiqib ketishi, tuproqda oziq moddalar kamayishiga sabab bo'lmoqda.

Tuproq unumdorligini saqlash imkonini beruvchi mineral o'g'itlardan foydalanishda nisbatlar buzilishi, ulardan foydalanishda tuproqning kimyoviy tarkibini tahlil qilishga e'tibor bermaslik, noto'g'ri ishlov berish oqibatida tuproq unumdorligi pasayishi bilan birga, agrokimyoviy va mexanik tarkibida ham salbiy holatlar kuchaymoqda. Bu esa ekologik muammolar keltirib chiqarmoqda (rasmga qarang).

Tuproq unumdorligi pasayishi nafaqat iqtisodiy jihatdan ya'ni, paxta yetishtirish iqtisodiy ko'rsatkichlari pasayishida balki, tuproq ekologiyasi buzilishida ham o'z aksini topmoqda. Shu boisdan tuproq unumdorligi kamayishini ham ekologik muammo hisoblanadi.

Tahlillarning ko'rsatishicha, so'nggi o'n yillikda respublika bo'yicha sug'oriladigan qishloq xo'jaligi maydonlarining tuproq unumdorligi va sifat ko'rsatkichlari pasayishi kuzatilmoqda. Respublika bo'yicha bu ko'rsatkich 1990-2023 yillar mobaynida 3 ballga pasagan bo'lsa, ba'zi tumanlar bo'yicha tuproq unumdorligi pasayishi ancha sezilarli o'zgargan.

Jumladan, 1990 yilga nisbatan 2023 yilda Samarqand, Farg'ona viloyatlarida qishloq xo'jaligi suvli maydonlari tuproq unumdorligi 8 ballga, Surxondaryo viloyatida 6 ballga, Navoiy viloyatida 6 ballga, Namangan va Toshkent viloyatlarida ham 5 ballga pasaygan. Bu esa tegishli

agrotexnik tadbirlar bilan birgalikda, tashkiliy masalalarni ham hal qilishni taqozo qiladi.

Пахтачиликда экин мадонлари tupроқ экологик ҳолатининг бузиллишига таъсир этувчи асосий омиллар¹

Tuproқ экологик ҳолати бузиллишида пахтачилик соҳасида техника vositalari va agrotexnologiyadan notoʻgʻri foydalanish masalasi asosiy salmoqqa ega. Keyingi yillarda yerga ishlov berishda zanjirli traktorlar oʻrniga, asosan yuza hajmi kichik boʻlgan rezina gʻildirakli traktorlardan foydalanish natijasida yerga ishlov berish sifati pasayishi, tuproq haydov qatlamining zichlanishi kabi holatlarga olib kelmoqda.

Tadqiqotlar koʻrsatishicha, gʻildirakli traktorlar yerga ishlov berishda tuproqni zichlab quyidagi salbiy iqtisodiy-ekologik holatga olib keladi:

- zichlashish natijasida tuproqning suv oʻtkazuvchanligi pasayib, yuqori qatlami kuchli namlanishi oqibatida suv eroziyasi havfi keskin ortadi, bu esa hosildorlik pasayishiga sabab boʻladi;

- zichlashgan tuproqlarni ustki qatlamida namlik ketgandan keyin qatqaloq paydo boʻlishi, oʻsimlik rivojini sekinlashtiradi;

- tuproqda havo almashinuvi yomonlashishi, oʻsimlik ildizi va mikroorganizmlar uchun kislorod va gaz almashinuvchi yomonlashishi, oziq moddalar almashinuvi va oʻsimlik rivojini sekinlashtiradi;

- urugʻlikning tuproqda joylashuvi yomonlashishi, uning unibchiqish salmogʻini pasaytiradi, masalan tajribalarda arpada 27-30%, bugʻdoyda 23-40% unuvchanlikni pasaytirgan;

- mineral oʻgʻitlarning oʻsimlik tomonidan oʻzlashtirilishi salmogʻini 24-30 foizga kamaytirishga olib keladi;

- yerga ishlov berishda dizel yoqilgʻisi sarfining gektariga 2,5-3,5 litrga ortishiga, gʻalla ekinlari hsoildorligining gektaridan 0,82-1,24 tonnagacha yoʻqotilishiga sabab boʻladi;

¹ Манба. Муаллифлар томонидан ишлаб чиқилган

- g'ildirakli og'ir traktorning (K-700) bir marta o'tishi, 45 sm chuqurlikda, ko'p marta o'tishi esa 50-60 sm chuqurlikda tuproqni zichlaydi;

- mavsum davomida yerga ishlov berishda traktor va agregatlar 5-15 martagacha dalaga kirishi, dala yuzining 80 foizigacha qismini qoplab oladi bu esa tuproqning kuchli zichlashishiga sabab bo'ladi;

- tadqiqotlarda zanjirli DT-75 traktorining tuproqni 21,6%, g'ildirakli K-700 traktori esa 39,0 foiz deformatsiyalashi tasdiqlangan;

- g'ildirakli traktorlardan foydalanish natijasida mavsum davomida hosildorlik gektaridan 6-22 foizgacha yo'qotilishi hisob-kitob qilingan.

Qishloq xo'jalik yerlaridan foydalanishda tuproq ekologik holatini saqlash tizimini takomillashtirish va tuproq unumdorligini oshirishda quyidagi tadbirlarni o'tkazish maqsadga muvofiq.

Tuproq unumdorligini saqlashda sug'orish eroziyasiga qarshi kurash alohida o'rin tutadi. Shu boisdan quyidagilarni amalga oshirish lozim:

- sug'orish texnologiyasini takomillashtirish va tuproq yuza qismi qiyaligiga qarab sug'orish me'yorlarini belgilash;

- sug'orish eroziyasiga qarshi turli agrotexnik usullarni qo'llash. Ya'ni, oraliq ekinlar ekish, eroziyaga uchragan hududlarda ekinlar qator oralariga bentonit solish va tuproqning yuvilganlik darajasiga qarab organik va mineral o'g'itlarni tabaqalab qo'llash va boshqalar.

- shamol eroziyasiga qarshi tuproqni himoyalashda ixota daraxtzorlari barpo qilish, yirik magistral kanal, daryo va suv omborlari, jarliklar qirg'og'i hududlarida daraxtzor polosasini barpo qilish talab etiladi.

Tuproq ekologiyasini yaxshilashda har bir paxtachilik hududining tabiiy-iqlim sharoitlariga mos keluvchi agrotexnik tadbirlarni amalga oshirish muhim ahamiyatga ega. Jumladan, ilmiy asoslangan maqbul muddat va sifatda yerni shudgorlash paxtachilikda muhim agrotexnik tadbir hisoblanadi. Respublikamizda yerni shudgorlashning eng qulay muddati oktabr-noyabr oylari bo'lib, turli viloyatlar va tumanlar doirasida ham ba'zi o'zgarishlar bo'lishi lozim.

Ammo, amaliyotda dekabr va undan keyin ham shudgorlash ishlarining 30-40 foizi amalga oshiriladi. Bunda tuproqdagi tegishli kimyoviy va biologik jarayonlar tuproq harorati keskin pasayishi va muzlashi hisobiga to'xtaydi yoki suslashadi. Shuningdek, shudgorlash muddati va sifati buzilishi bahorda yerni ekishga tayyorlash ishlari sifatsiz bo'lishiga, ortiqcha yerga ishlov berishga to'g'ri kelishi hisobidan sarf harajatlar ko'payishi va tuproq zichlashib ketishiga olib keladi.

Tuproq ekologiyasini yaxshilashda tuproqqa mahalliy o'g'it solish hisobidan unumdorligini oshirish, mineral o'g'itlar narxi yuqoriligi va yanada oshib borayotgan paytda ahamiyatli hisoblanadi. Olimlar bir gektarga 20-25 tonna mahalliy o'g'it chiqarishni tavsiya qilishadi.

Paxtachilik hududlarida ekologik vaziyatni yaxshilash, paxta yetishtirish agrotexnologiyalarini takomillashtirishda fermer xo'jaliklarida ekin maydonlari tuproq unumdorligini ekologik usullar bilan oshirib borishda almashlab ekish tizimini joriy qilish lozim.

Yuqoridagi ilmiy-amaliy xulosalar asosida quyidagi takliflar ilgari suriladi:

● paxtachilikni rivojlantirish va paxtachilik hududlarida tuproq ekologiyasi muvozanatini saqlash maqsadida ekin maydonlari tarkibini takomillashtirishda respublikaning tabiiy iqlim sharoitlarini hisobga olgan holda ekin turlari salmog'ini turlicha nisbatlarda saqlash lozim;

● paxta yetishtirishda foydalaniladigan mineral o'g'itlar va gerbitsid, pestsidlar va

defoliantlarning kam zararli turlarini ishlab chiqish borasidagi ilmiy-tadqiqotlarni rag‘batlantirish lozim;

- g‘o‘zaning kasallik va zararkunandalariga qarshi kurashda biologik usullardan keng foydalangan holda, kimyoviy usullardan foydalanish chegaralarini aniq belgilab qo‘yish lozim;

- g‘o‘zaning hosili pishib yetilish davrida bargini o‘zi to‘kib yuboruvchi g‘o‘za navlarini yaratish hisobiga defoliantlardan foydalanish ko‘lamini kamaytirish kabi tadbirlarni amalga oshirish lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Beknazarov O‘.F., Myrzaev B.J. Paxtachilik taraqqiyoti va ekologik maslahat tizimini rivojlantirish uzviyligi. /- Toshkent, O‘zBIITI, 2007, -57-58-b.
2. Xushmatov N., Respublikada paxta xom ashyosi ishlab chiqarish borasidagi muammolar: O‘z BIITI Ilmiy ishlanmalar to‘plami. – Toshkent, 2002. -31 b.